

בינה מלאכותית –

הפנים החדשות של גיוס משאבי האנוש

מאת: נדב טלר (2025)

בכלכליסט פורסם שבסקר שנערך בקרב ארגונים¹ נמצא שלפחות 92% מנהלי ומנהלות הגיוס השיבו שנעזרו בבינה מלאכותית לגיוס עובדים, 7% מבין העונים השיבו שהם מתכוונים להתחיל להשתמש בקרוב בבינה מלאכותית להליך הגיוס ורק אחוז אחד, לא השתמשו ולא מתכוונים להשתמש בבינה מלאכותית להליך הגיוס. המגזין FORTUNE, דיווח שלפחות 492 מתוך 500 החברות ברשימת FORTUNE, משתמשות בבינה מלאכותית לגיוס עובדים.² במבט ראשון, נדמה שהבינה המלאכותית יכולה לעזור למגייסי כוח האדם לנבור בין עשרות ולפעמים מאות או אלפי קורות חיים, אך אילו סכנות עולות משימוש מופרז ולא אחראי בגיוס באמצעות בינה מלאכותית בלבד?

הטיות, בבית משפט בארה"ב, מצאו שבינה מלאכותית העדיפה אנשים בעלי צבע עור לבן כמתאימים יותר לתפקיד.³ אמאזון, השתמשה לתקופה קצרה בבינה מלאכותית שהעדיפה גברים על פני נשים בקבלה לתפקידי מהנדסים.⁴ מצאו, שהבינה המלאכותית לפעמים סובלת מהטיה, BIAS, שגורמת לה להעדיף קריטריונים מסוימים ללא הצדקה אמיתית. חוקרים טוענים, שהטיות אלו נובעות מהנתונים שהוזנו לבינה המלאכותית ומאימון הבינה המלאכותית, כך שאם מאמני הבינה המלאכותית היו בעלי הטיות, הם העבירו את ההטיות לבינה המלאכותית במהלך האימון.⁵

גיוס על רגל אחת, כידוע, גיוס ואיוש משאבי אנוש מורכב מארבעה כלי איוש עיקריים: נתונים ביוגרפיים, מכתבי המלצה, ראיון ומבחן.⁶ הנתונים הביוגרפיים, הנתונים ה-'יבשים' של המועמד, כמו פרטים אישיים, השכלה,

¹ <https://www.calcalist.co.il/calcalistech/article/hjojymgc0>

² <https://fortune.com/2025/07/05/workday-amazon-alleged-ai-employment-bias-hiring-discrimination>

³ <https://www.bbc.com/news/technology-45809919>

⁴ <https://www.aclu.org/news/womens-rights/why-amazons-automated-hiring-tool-discriminated-against>

⁵ The Impact of Artificial Intelligence Bias on Human Resource Management Functions: Systematic Literature review and Future research Directions.

⁶ "מדברים משאבי אנוש", מאת: רשת עמל, בהנחיית משרד החינוך- תשע"ה. (להלן: "מדברים משאבי אנוש"), עמ' 51, פרק 6 – איוש תפקידים בארגון. לקריאה נוספת:

<https://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/NihulTaasiaYazamut/nihulesky/nihulmashabeyenosh/2024/hovertmashabeyenosh-ataramal.pdf>

ניסיון תעסוקתי, תחביבים וכדומה, המופיעים לרוב בקורות החיים. נתונים אלו משמשים את הארגון לפי הגישה שהתנהגות העבר מנבאת את התנהגות העתיד.⁷

מנבאים ומעידים, בשלבים הראשונים של הגיוס, מגייסי משאבי האנוש מניחים מולם רשימה של מנבאים, אשר יעידו על העובדים בעלי הסיכויים הטובים ביותר למלא את תפקידם, להשתלב ולהסתגל לעבודתם.⁸ למשל בארגון שמחפש עובדים לטווח ארוך, לאו דווקא ירצו עובד שלא נשאר הרבה זמן בעבודתו, לכן אחד המנבאים הוא משך הזמן שהמועמד נשאר בעבודות האחרונות שלו. במשרד עם כללי לבוש והגעה הדוקים, אחד המנבאים יהיה הגעתו של המועמד לראיון האישי בזמן ובלבוש הולם. בתפקיד שדורש פתיחות מחשבתית ורב גויות, יהיו מנבאים לפי השכלה רחבה ותחומי עניין רבים. בתפקיד שדורש עבודה עם קהל, המנבא יהיה היכולות הבינאישיות שיעלו מראיון אישי. לעיתים המנבאים הם פשוטים ודורשים מנבא ניסיון עבר בתחום ולעיתים המנבאים יהיו מורכבים ומבוססים על התנהגות ומספר רב של קריטריונים. מנבאים אלו עוזרים לארגונים להגיע להחלטה נבונה באשר ליכולות המועמד להשתלב בארגון ולהסתגל לעבודתו. מנגד, המנבאים אינם נכונים במאת החוזים, ולא ניתן תמיד להסתמך על מנבא אחד כזה או אחר כדי להסיק מכך על סיכויי המועמד להסתגל לעבודתו.⁹

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה¹⁰, סעיף 2. (א) לחוק, אוסר להפלות דורש עבודה בקבלתו לעבודה מחמת "מינם, נטייתם המינית, מעמד האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם, מפלגתם או שירות במילואים שלהם."; החוק נובע מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, חוק יסוד חופש העיסוק והערכים שעליהם מגינים החוקים. הוא נועד למנוע הטיות בקבלה לעבודה, על בסיס קריטריונים, או מנבאים, שאינם נכונים לבחינה, לפי החוק. הועדה לשוויון בעבודה בארה"ב, EEOC, הצהירה שהבינה המלאכותית גורמת להפליה קבועה שחוזרת על עצמה, ואמנם הטכנולוגיות מתפתחות מהר, אבל מקומות עבודה צריכים לזכור שעדיין קיימים חוקים למניעת הפליה זו. לכן הציעו מספר תקנות לפיקוח והתערבות באלגוריתמים של הבינות המלאכותיות שעוסקות בגיוס משאבי אנוש. בחוק הבינה המלאכותית באירופה, EU AI Act¹¹, התייחסו גם לסכנות שעולות משימוש לא אחראי

⁷ מדברים משאבי אנוש, עמ' 52.

⁸ מדברים משאבי אנוש, עמ' 50.

⁹ מדברים משאבי אנוש, עמ' 52: " מאידך, לא תמיד ניתן להסתמך על עברו התעסוקתי של מועמד לניבוי יכולתו להתמודד ולהצליח בתפקיד חדש."

¹⁰ חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988.

¹¹ REGULATION (EU) 2024/1689 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

of 13 June 2024, ("AI ACT"). (להלן: "AI ACT").

בבינה מלאכותית בקבלה למקומות עבודה, והתייחסו לכך שמרבית ההטיות של הבינה המלאכותית היו מבוססות על הטיות מסוג גזע, מין, גיל ומוצא אתני¹².

אסדרה, על מנת לאפשר לחברות להמשיך להשתמש בבינה מלאכותית, יש צורך להתאים אותם לחוקים והוראות שביסוד חוק שוויון זכויות בעבודה, כך שהבינה המלאכותית תהא מותאמת לחוק, ברמת האלגוריתם וברמת האימון. בנוסף, יש לשים לב לזכויות הפרט וההגנה על פרטיות, כאשר מתקיים תהליך של איסוף ועיבוד מידע פרטי של אדם, ככלל נדרשת הסכמה. **חוק הגנת הפרטיות**¹³, קובע בסעיף 1. שלא יפגע אדם בפרטיות של אחר ללא הסכמתו. פגיעה בפרטיותו מובאת בסעיף 2. ובסעיפים קטנים (7), (8) ו-(9), המתייחסים להפרה של חובת סודיות ומסירה של ידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם. הוראות בדבר "מאגר מידע", אוסף נתוני מידע המוחזק לעיבוד ממוחשב, מנויות גם בחוק ובפסיקה. ה-GDPR, הוראות חוק הגנת הפרטיות האירופאים, מונים עשרות חוקים נוקשים שנועדו לשמור כנגד הפרות של שמירה ועיבוד מאגרי מידע ומידע אישי, ובניהם הזכות ל"היעלם": זכות למחוק את המידע האישי מכל מאגר מידע. שמירה על אבטחת מידע, איסורים רבים על העברת מאגרי מידע ומידע אישי בצורה לא מאובטחת ואיסורים רבים על הוצאת מידע אישי של תושבים אירופאים החוסים תחת הגנות ה-AI ACT, מחוץ לאירופה.

לסיכום, כדי להתחיל להתקדם לכיוון אסדרה בתחום שימוש בבינה מלאכותית לגיוס במשאבי אנוש, יש צורך בפיקוח והתערבות, ברמת תכנות והאימון, שהבינה המלאכותית אוספת ומעבדת מידע ממועמדים: 1. מחזיקה בהסכמה מאותו מועמד; 2. חסרת הטיות הנוגדות את החוק, את הפסיקה ואת ההיגיון האנושי; 3. שמירה על המידע המעובד והמידע הלא מעובד, מאוחסן באופן מאובטח וניתן למחיקה לבקשת המועמד.

¹² AI ACT.

¹³ חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.